

**UMA ATIVIDADE DE TEXTO REPENSANDO SOBRE WEBMASTER AVANÇADO,
MOBILE FRIENDLY, SEARCH ENGINE OPTIMIZATION E O CURSO DE SEO
A TEXT ACTIVITY RETHINKING ABOUT ADVANCED WEBMASTER, MOBILE
FRIENDLY, SEARCH ENGINE OPTIMIZATION AND THE SEO COURSE**

SOUSA, Esdras Wagner de¹
FASSHEBER, Daniela Monteiro²

*“Às vezes, quando você inova, você
comete erros...”*

(Steve Jobs)

RESUMO

Esse trabalho planeja esboçar, em suma, com o auxílio da pesquisa bibliográfica elaborada O Que é o Curso de SEO, que tem o intuito de rever as formas das práticas de técnicas de Search Engine Optimization (SEO) num curso específico para formar profissionais de SEO. O Que é Ranqueamento de Páginas e Qual a Sua Importância. Permite que um site esteja bem posicionado nas respostas nos resultados de buscas de Motores de Buscas poderosos como o Google, requerendo assim, do profissional de SEO uma maior responsabilidade e autonomia em atuar junto ao cliente em potencial e desenvolver uma técnica de SEO nas práticas de Otimização de site para uma veiculação de promoção de imagem para On-Page, sendo assim essencial para conteúdos digitais, redes sociais e aplicativos desenvolvidos para dispositivos móveis, criados no formato Mobile-Friendly. O SEO como Marketing Digital aplicando o SEO com uma otimização responsiva e eficiente, como exige o mercado virtual, sendo assim a uma redução de gastos com as mídias pagas, aumentando assim as visitas orgânicas de maneira significativa. O Que é Tráfego Orgânico e Qual a Sua Importância articulando em harmonia com o público-alvo, isso representa aproximadamente segundo estáticas de especialista nesse assunto um ranqueamento

¹ Graduação Técnica em: Administração, IFES Campus Linhares, Espírito Santo; Informática Generalista, ARTH Informática, Itanhaém, São Paulo. Graduação em Bacharelado em Serviço Social, UNIMES, Campus Santos, São Paulo. Pós-Graduado em Especialização em: Ciência Política, ISEIB, Timóteo, Minas Gerais; Ciência da Religião, FAVENI, Venda Nova do Imigrante, Espírito Santo; Sociologia e Serviço Social, FASOUZA, Ipatinga, Minas Gerais. Pós-Graduando em Especialização em Saúde Coletiva, FASOUZA, Ipatinga, Minas Gerais. Consultor Educacional na Faculdade FaSouza, Ipatinga, Minas Gerais. E-mail: esdraswagnerdesousa.1981@hotmail.com.

² Graduada em Administração, Contabilidade e Fisioterapia, pela UNILESTE - Universidade do Leste de Minas Gerais, Especialista em Fisioterapia Dermato Funcional, pela Faculdade Gama Filho; Saúde Pública com Ênfase em Saúde da Família, pela Faculdade Única e Especialista em Gestão e Estratégia em EAD, pela Faculdade do SENAC/ SP. Conteudista. Coordenadora pedagógica da FaSouza. E-mail: coordenadorapedagogica@faculdefasouza.com.br.

de 50% a 90% de tráfego orgânico, somando um total de visitas. Didático-pedagogicamente falando, a importância desses tópicos irá de modo a refletir, apontando o aluno do curso de SEO como o centro da responsabilidade em receber o conhecimento sobre SEO que a ele deve ser transmitido.

Palavras-chave: Curso de SEO-Search Engine Optimization (SEO)-Webmaster avançado. Indexação-Tráfego orgânico. Ranqueamento de páginas-Mobile friendly. Funil de vendas-Palavras-chave. Marketing digital-Link building.

ABSTRACT

This work plans to outline, in short, with the help of bibliographical research elaborated What is the SEO Course, which aims to review the forms of practices of Search Engine Optimization (SEO) techniques in a specific course to train SEO professionals . What is Page Ranking and Why is it Important? It allows a website to be well positioned in the search results of powerful Search Engines such as Google, thus requiring the SEO professional to have greater responsibility and autonomy in working with the potential client and developing an SEO technique in marketing practices. Website optimization for image promotion placement for On-Page, thus being essential for digital content, social networks and applications developed for mobile devices, created in the Mobile-Friendly format. SEO as Digital Marketing applying SEO with responsive and efficient optimization, as required by the virtual market, thus reducing spending on paid media, thus significantly increasing organic visits. What is Organic Traffic and How Important is It Articulating in harmony with the target audience, this approximately represents, according to specialist statistics on this subject, a ranking of 50% to 90% organic traffic, adding up to a total of visits. Didactic-pedagogically speaking, the importance of these topics will be reflected, pointing out the student of the SEO course as the center of responsibility in receiving the knowledge about SEO that must be transmitted to him.

Keywords: SEO-Search Engine Optimization (SEO)-Advanced Webmaster Course. Indexing-Organic traffic. Page ranking-Mobile friendly. Sales funnel-Keywords. Digital marketing-Link building.

1. INTRODUÇÃO

Iniciando-se esse trabalho, antes de falar-se diretamente no seu objetivo proposto de seu enunciado, realiza-se uma comparação paralela entre o título do mesmo bem como com as palavras-chave do seu resumo com a frase de Steve Jobs usada na epígrafe acima onde ele fala que, “Às vezes, quando você inova, você comete erros...”. Essa frase Steve Jobs a pronunciou na Edição do dia 06 de março

do ano de 2008 da Revista Fortune onde ele fala, que o “Foco é dizer não” para um monte de ideias boas e de como deve-se saber selecionar cuidadosamente cada uma delas e errar na escolha das ideias voas faz parte do processo de inovar.

Trazendo-se isso para a realidade desse Artigo, como proposta podem-se focar na inovação e no aperfeiçoamento constante tendo em vista que essa é a essência de SEO, onde nem sempre ser o primeiro ou ser o melhor é sinal de vantagem, o ideal é estar entre todos e assim conhecer todos, isso inclui ser o último ou o pior e isso motiva a inovação e aperfeiçoamento constante.

O presente artigo, tem-se como proposta o objetivo geral Uma Atividade de Texto Repensando Sobre Webmaster Avançado (Mestre em Rede Avançado), Mobile Friendly (Compatível com Dispositivos Móveis), Search Engine Optimization (Otimização para Mecanismos ou Motores de Busca), o que é o Ranqueamento de Páginas e o Tráfego Orgânico e Quais as suas Importâncias e o que o Curso de SEO, Indexação, Funil de Vendas, Palavras-chave, Marketing Digital e Link Building focando-se em uma perspectiva didático-pedagógica com visão em formação profissional/acadêmica cunhada numa possível atuação laboral desenvolvida por um profissional qualificado em SEO, ao mostrar-se o conceito que consiste em uma perspectiva relacionada à SEO, através de um modo de pensar SEO, assim como também de permitir questionar-se e de nortear-se à práxis do SEO com a intenção de salientar-se que este processo de inquirição e elaboração conceitual dá-se sobre construtos derivados da história da informática mediante uma prática didática e metodológica a qual deve ocorrer no uso da Internet, à mera transposição de categorias de trabalho tal qual mão de obra especializada no plano empírico do trabalho cotidiano do profissional de SEO.

Nesse trabalho pretende-se falar também da importância da formação de mão de obra específica e qualificada para atuação na área de SEO, porém, o como foco dessa obra é enfatizar o curso de SEO na tática de SEO a saber-se como seguir carreira na mesma e ter sucesso requerendo estudos que só a educação profissional pode ofertar e disponibilizar capacitando o estudante com Especialista em SEO de maneira didática e pedagógica com base na educação formal.

O presente trabalho tem-se como objetivo específico, mostrar o conceito que consiste em uma perspectiva relacionada ao curso de SEO que perfaz esse curso desde o nível básico ao nível avançado, navegando pelo universo de SEO, explorando o mundo de SEO, isso fazendo a utilização de poderosas técnicas de SEO, aprendendo a realizar e aplicar a otimização de sites, fotos e vídeos, elaboração de conteúdo digital sobre um olhar amplo dessa tecnologia ensinando ao futuro especialista em SEO o que ele deve aprender sobre o curso de SEO tal qual criar um plano completo de SEO, ensinar a analisar métricas de desempenho advindas do projeto elaborado de SEO, escolhendo as Palavras-chave de melhor maneira adequada, verificando a possível concorrência bem como suas ações desenvolvidas de SEO, otimizando vídeos e fotos, as redes sociais e de relacionamento, tendo como foco seu conteúdo em desempenho, realizando migrações de sites sem perder a qualidade e sua relevância em relação ao seu público-alvo, isso em um contexto onde aprender SEO.

Usando-se da interatividade, de forma dinâmica, prazerosa e lúdica, sem perder a seriedade, articulando a teoria, experiência e prática, usando exemplos reais, para isso deve-se ter um corpo docente formado por professores e especialista dedicados e aptos em prontidão a tirar as dúvidas quaisquer que sejam do aluno tendo como alternativa livros eletrônicos interessantes (e-books) disponibilizados na Internet (Sistema Global de Redes de Computadores Interligadas que usam conjunto próprio de Protocolos tipo Internet Protocol Suite ou TCP/IP), para quem procura e deseja obter um livro de SEO como livro de cabeceira, logo poderá gerenciar uma equipe ou um profissional de SEO ou até mesmo uma agência de SEO, isso dá-se o nome de empreendedorismo digital, plano de negócio voltado para o mercado da Internet e otimizando plataformas das mais diversas sobre elaboração de conteúdo digital com o uso de SEO usando como exemplo o WordPress (sistema livre e aberto de gestão de conteúdo para Internet, baseado em PHP com banco de dados MySQL, executado em um servidor interpretador, voltado principalmente para a criação de páginas eletrônicas e blogs On-line).

O curso de SEO requer teoria, planejamento e deve haver uma aplicação

prática do conteúdo didático do curso, assim haverá uma fixação efetiva do processo de ensino-aprendizagem, considerando os conhecimentos adquiridos pelo aluno durante o período de curso e concretizando esse método, fazendo do aluno um profissional de SEO por excelência.

Projetar-se esse curso para preparar o futuro profissional Analista de SEO a conhecer todas às áreas e ramos que este necessita estar familiarizado para desenvolver essa profissão no desenvolvimento de SEO e otimização de site como modalidade de educação tecnológica e profissional, tratada como campo específico do conhecimento nas ciências, com características próprias e autonomia como área do saber, independentemente de qualquer nível de educação, todos podem realizar um curso de SEO, ao estudarem todos os assuntos abrangidos no curso, todos os temas desse curso ira-se pensado cuidadosamente, com bastante cautela, explanando-se todo conteúdo nas tarefas práticas, elaboração de atividades práticas, isso ajuda-se na fixação do processo de ensino-aprendizagem, desenvolver-se os conceitos atribuídos ao curso de SEO.

2. DESENVOLVIMENTO

Todavia que, numa perspectiva didático-pedagógica com visão em formação acadêmica cunhada numa possível atuação laboral desenvolvida por um profissional qualificado o curso de SEO ou otimização de sites é um treinamento para pessoas que dominam a área de informática, bem como sistemas de redes, Internet, jornalismo, marketing, promoções, ofertas, anúncios, relações-públicas, contabilidade, direito, economia, dentre outras áreas das ciências humanas e sociais, em específico a área do conhecimento a saber a comunicação social, todos esses fazendo o uso das tecnologias da informação e acompanhando a evolução da mesma no intuito de elevar ou promover a imagem de uma pessoa, de um grupo ou de uma instituição, de uma empresa ou marca que disponibilizam seus serviços ou produtos, a qual dar-se o nome de NTICs (Novas Tecnologias da Informação e Comunicação).

O curso tem como integrante de seu conteúdo ensinar as mudanças que

devem ocorrer no código das páginas, ou seja, Insite SEO, outra característica é ensinar como fazer com que outros sites apontem para determinado site, Out-Site SEO, possibilitando um conhecimento sobre dicas sobre SEO, softwares e ferramentas ou utilitários on-line gratuitas disponibilizadas na Internet para desenvolver um planejamento de SEO com qualidade, confiança, credibilidade, registrando assim a marca do site como responsivo e, nesse trabalho, consideremos o navegador Google como exemplo por ser o que mais se destaca do mercado, mais comum e utilizado pelos usuários de Internet.

Informa-se que os profissionais de SEO e marketing digital, com essa marca correndo no sangue em suas veias adoram conversas sobre esse assunto ou afim com ele, o SEO é sempre um grande desafio com algo novo a explorar-se, para isso o contato com um bom curso de SEO, profissionais capacitados, especialistas bem informados, leitura, vídeo ou áudio de qualidade, assim podendo contar com quem domina essa área.

Sabendo-se como ranquear organicamente e muito mais, sendo um grande desafio do SEO, os profissionais de SEO tentam incessantemente desvendar o funcionamento desse Algoritmo precioso que compõe o Google, por enquanto, os segredos do ranqueamento na página de resultados da busca no Google são guardados cuidadosamente, segredos tais como o Google coloca-se na primeira posição um site em relação a outro, as causas que se julga a preferir determinado site e os fatores que realmente importam na melhora do posicionamento cabe isso ser estudado no curso de aplicado na prática essa teoria pelos estudantes de SEO.

2.1. CURSO DE SEO

Sabe-se que o curso também é conhecido como o Marketing de Busca, que se torna a principal fonte de acesso e conversão de um site ou qualquer outra página na Internet, assim estar bem colocado nos resultados nas respostas dos mecanismos de busca se faz fundamental para se obter sucesso em um empreendimento ou qualquer outro negócio on-line que visa o lucro capitalista como consequência e o

maior número de visitantes e transações comerciais, fidelizando assim o cliente.

O curso de SEO é uma formação necessária para quem deseja manter-se visualizado nas páginas de busca na Internet, o curso é o treinamento ideal para qualquer criador de página e desenvolvedor de conteúdo digital na Internet, é para quem deseja ranquear com qualidade nos motores de busca, esse curso permite disputar as principais posições nas buscas realizadas na Internet, ele fornece a condição de estar entre as primeiras páginas de resposta do Google e outros grandes buscadores, contando com uma equipe formada de profissionais capacitados, ideal para iniciantes, necessário para quem já o domina segundo Academia do Marketing, 2021:

O Curso de SEO tem como público-alvo profissionais e empresas que querem entender o funcionamento dos mecanismos de busca e que desejam dominar as técnicas para conquistar as melhores posições para sua marca, produtos ou serviços nas páginas de respostas dos grandes buscadores (ACADEMIA DO MARKETING, 2021).

Geralmente esse treinamento é disponibilizado completamente para profissionais da área de divulgação digital na Internet, virtual, on-line, On-Page/Off-Page, ou seja, criadores de sites e conteúdos ou mídias digitais para páginas na Internet, onde nesse curso também fornecem-se informações sobre gestão, gerenciamento, empreendedorismo digital, marketing digital, bases administrativas, planos de negócio para quem investe no mercado de consumo na Internet e precisa ter noção de relação humana, relação pessoal, relação intrapessoal e relação interpessoal, para saber quem é o seu público-alvo, seu consumidor final, qual seu produto ou serviço, quem é a população ou nicho que quer-se levar a informação disponibilizada de uma marca na Internet, usando o famoso funil de vendas refinando as buscas e os perfis adequados de usuários.

O curso também é a aplicação das técnicas de Otimização de Sites visando as ferramentas de busca na Internet como, por exemplo, o Google, isso é necessário para sites que desejam o ranqueamento, conseguido posições de destaque, são essenciais na Busca Orgânica (resultados não-pagos nos mecanismos de busca; páginas expostas no mecanismo de busca por sua qualidade e patrocinada por publicidade paga, uma ação feita por usuários da World Wide Web ao realizar

pesquisas na rede no uso da listagem dos motores de busca, já ao contrário, o que acontece na lista de resultados pode conter publicidade paga e anúncios expostos entre os resultados de busca (procura).

Um curso é prático de maneira total, esse curso apresenta conceitos atualizados, técnicas de otimização de sites atualizadas para a obtenção de um ranqueamento, resultados relevantes nos sites de buscas, capacita o cursando a atuar de imediato no planejamento, elaboração de sites que usam o SEO para estar na lista das páginas mais acessadas no Google ou em qualquer outro motor de busca, também leva o cursando a realizar aprimoramento de técnicas de SEO, melhorando campanhas de Search Engine Marketing (Marketing em Mecanismos de Busca), esse em específico falando na linguagem dos negócios cibe virtuais relativos à divulgação de sites, blogs e lojas virtuais, o famoso E-Commerce e os mais atualizados conceitos sobre o mesmo que são trabalhados no curso.

Esse curso forma um profissional capacitado a se tornar um referencial em SEO de forma universal e generalista, fazendo desse um profissional de marketing digital, levando esse a conseguir posições de ranqueamento, destaque no Google para sua empresa ou para a instituição para quem desenvolve o complexo de SEO precisamente desenvolvendo um plano de otimização em SEO, e implementar as técnicas de SEO na web.

O curso, geralmente, destina-se, a profissionais e estudantes nas áreas de publicidade e propaganda, tecnologia da informação, programadores para web, web-designer, mercado varejista dentre outros afins, logo abrange empresários e proprietários de agências de marketing digital e bem como os profissionais de relações humanas, relações pessoais e relações interpessoais que promovem a imagem de determinada empresa, instituição ou pessoa (promoter), em dias atuais as relações internacionais quando se trata de atingir um público virtual além das fronteiras reais e internacionalizar-se conforme Com School, 2021:

O Google já é responsável por mais de um terço das origens de tráfego dos sites brasileiros. Cada vez mais as pessoas utilizam os buscadores para encontrar produtos e serviços. Mesmo que você não venda online, seu site deve ser facilmente encontrado – Capacitar os alunos a melhorarem o

posicionamento de seus sites nos resultados do Google; demonstrar como funciona a lógica dos buscadores; identificar oportunidades para outros sites apontarem para o seu; ensinar técnicas para melhorar os textos do seu site (seja Google Friendly); mostrar como, onde e porque o código fonte deve ser alterado (você não precisa ter conhecimentos em programação) (COM SCHOOL, 2021).

Um curso que dever didático e sério, porém lúdico e prazeroso, capaz de passar o conteúdo e o cursando absorver sem deixar dúvidas quanto ao aprendizado por parte do aluno do curso, onde ele fixe e não restem sombras de dúvidas que o curso falhou, também é preciso ser desenvolvido um curso onde o futuro profissional de SEO fique à vontade para expor-se e não tenha dificuldades para aprender o conteúdo programático da grade curricular do curso.

Assim sendo, com as aulas didáticas, o curso tem-se que estar utilizando exemplos práticos do cotidiano, usando imagens para facilitar a transmissão de conhecimento e facilitando a troca de saberes, então essa técnica facilita a compreensão do aluno do curso de SEO proporcionando um desenvolvimento o bastante satisfatório para que esse compreenda como otimizar sites na internet e traz consigo uma série de benefícios e vantagens para quem o emprega na com o ROI (Retorno Sobre Investimento) de marketing de maneira eficiente.

2.2. RANQUEAMENTO DE PÁGINAS E A SUA IMPORTÂNCIA

Entender-se que ranqueamento tratar-se de uma posição que determinado site ocupa em uma página de resultados na resposta de uma ferramenta de busca que a título de informação, nesse tópico, o texto em questão falar-se-á como exemplo o mecanismo de busca o Google, como já se sabe é o mais usado entre os usuários de Internet ao realizar suas pesquisas virtuais.

Também, é sabido que conseguir-se um lugar de destaque na primeira página desse buscador não é fácil, são aproximadamente 200 fatores segundo o Google que os usam para avaliar o desempenho de um site e um algoritmo poderoso para refinar as buscas, dois pontos esses já falados em trechos anteriores nesse artigo, havendo-se uma série de critérios estabelecidos pelo Google que direciona seu algoritmo

fazendo com que ele escaneie, ou seja, faça uma leitura, leia o conteúdo de um determinado site, realizando uma conferência no conteúdo, de forma a averiguar se esse site servirá de maneira assertiva ao usuário, dessa forma, após essa leitura, realizado o Checklist, feito o Check-Up desse site, irá-se classificar os conteúdos do mesmo, tarefa essa realizada pelo algoritmo no escaneamento, e ranqueados pelas páginas do Google como esses encontram-se posicionados.

Saber-se o que é ranqueamento de páginas nos mecanismos de busca como o Google o buscador que mais se destaca na web, o maior que se conhece dentre outros disponíveis na Internet, por ser um motor de busca cobijado, desejado por dar ótimos resultados em repostas a buscas realizadas, logo é o mais requisitado, disputado, e exigente, então, um site que já produz conteúdos, precisa ser alimentado com informações atualizadas, de maneira a manter os usuários informados sobre as novidades disponibilizadas, certamente deseja ranquear nas máquinas de busca na Internet, ou seja, quando um site é criado e publicado na Internet, o desejo vai além dessa ação, a intenção é que esse site seja encontrado nos mecanismos de busca pelo seu público-alvo, no caso usado como exemplo, o Google.

Logo que realizado o processo de Indexação de Site e entendido o mesmo anteriormente nessa obra, entende-se que essa página indexada está inserida no índice do motor de busca, no caso usar-se aqui a saber o Google então, é nesse ponto que se começasse a questionar-se quantas páginas encontram-se nesse índice, qual o posicionamento ela encontra-se, qual o momento irá-se pesquisar as palavras relativa à divulgação da página, em que instante o usuário irá buscar os termos que apontam para o referido site e será que esse será encontrado nas respostas do usuário.

Sabe-se que as repostas para essas interrogações, afirmações, exclamações, perguntas encontram-se todas amarradas ao ranqueamento, atreladas de forma fixadas a esclarecer esses questionamentos, então, posicionar-se de maneira a ranquear consideravelmente bem no Google ou em qualquer outro motor de busca, deve-se precisamente depender de diversos fatores, ponderados no momento do ranqueamento, ou seja, encontrar-se concorrendo com outros sites que promovem o

mesmo conteúdo que esse, sites esses falando-se a grosso modo, atuam no mesmo ramo, numa competição onde todos esses tem-se a intenção de querer aparecer como a primeira resposta nas páginas de busca do Google.

Busca-se continuamente o ranqueamento ideal, o posicionamento perfeito, a colocação ideal, então, a busca pelo ranqueamento constante logo que, se um site não possui um SEO com boa qualidade, é improvável a conquista da primeira página no motor de busca, e impossível de se obter a então sonhada primeira posição nos resultados orgânicos de busca.

Ressalta-se que uma página na Internet deve conter com precisão informações corretas sobre o que ou quem esse site está divulgando, anunciando, ofertando ou promovendo, que produto ou serviço são disponibilizados, a riqueza dos detalhes deve ser exigida na criação de um conteúdo digital, cobra-se originalidade suficiente para conquistar as melhores posições, precisa-se de autoridade, responsabilidade e conhecer-se o conteúdo criado, um texto e um layouts bem elaborados, dominar o assunto com franqueza para que um site exposto na Internet que esteja em constante ranqueamento e conquistando as melhores posições no ranque como os mesmos resultados obtidos na página de busca do Google de acordo com Target Host, 2018:

O ranqueamento, como bem explicado pelo próprio nome, é o ranking dos melhores sites, dependendo da pesquisa feita pelo usuário. Quanto melhor forem usadas as estratégias de otimização, mais bem posicionada a página estará para o Google. Estar em uma boa posição do ranking do Google é primordial para os sites por diferentes motivos. Os principais são: **Ser mais visto**: quando um site tem uma boa posição nas buscas, ele é mais visto pelos usuários. O que é extremamente vantajoso para todas as páginas online. **Mais chances de visita**: quanto mais visto um site for, maiores são as chances de novos usuários visitarem a página e acabarem descobrindo a marca ou empresa em questão. **Fácil de encontrar**: um outro benefício é que sites melhores ranqueados são bem fáceis de serem encontrados (TARGET HOST, 2018).

Nada mais que uma das maiores vontades satisfeitas em sentir o prazer de ter um texto produzido e assinado por esse produtor de conteúdo digital para a Internet, como consequência disso, para uma pessoa, grupo, entidade ou instituição, ter conteúdos de seus desenvolvedores com um alto índice de ranqueamento é sinônimo

de autoridade, competência, significado de confiança, credibilidade, responsabilidade e respeito, além disso, tem-se a garantia que a marca promovida por esses analistas de SEO será aceita pelo público adequado, ter-se o reconhecimento desse público-alvo, potencializando o ranqueamento, de maneira orgânica, de forma ter-se um conteúdo digital de boa qualidade, elaborados mediante web-master/web-designer avançados e competentes.

Entende-se que a grande força do buscador Google, são os fatores de ranqueamento. Esses que determinam resultados melhores definidos para que cada pesquisa realizada nesse buscador se torna uma experiência valiosa nas buscas efetuadas pelo usuário, assim traçando-se as melhores estratégias de SEO, após desvendado os fatores de ranqueamento do Google.

A importância do ranqueamento é que os fatores dos critérios de SEO do Google podem impactar o site positiva ou negativamente dependendo de como se foi elaborada a estratégia de SEO, assim sendo, ira-se determinar as posições que o site aparecerá nos resultados de pesquisa como os dos Google, isso devido à otimização de sites para mecanismos de pesquisa (SEO).

Independente qual seja o tipo de negócio, encontrar-se entre as melhores posições nas repostas da primeira página da máquina de busca é uma forma de estar-se de maneira inteligente, melhorando-se a visibilidade online, atraindo novos visitantes e possíveis clientes, encontrar-se com o público-alvo e satisfazer seu perfil, fechando-se negócios, fidelizando-se sua marca e registrando-a assim, expandir-se os negócios virtuais aumentar os lucros financeiros no capital mercado monetário, importa-se para isso é interessante chegar no topo do Google, entendendo-se quais são os principais fatores de ranqueamento e que esses aplicados devidamente possibilitará essa artimanha.

A exemplo, se uma pessoa física ou jurídica desenvolve uma estratégia de SEO responsiva e competente, com as palavras-chave aninhadas corretamente ao perfil dessa pessoa no site veiculando no ar na Internet, se um usuário digitar ao menos uma palavra no buscador que estiver atrelada ao site e essa palavra tenha no algoritmo do Google, esse site será um dos primeiros resultados ao aparecer nas

buscas desse motor, sendo assim, têm-se chances de visitação dessa página por parte do usuário.

Para isso haver-se boa informação e conteúdo de qualidade e sempre atualizado, assim possibilitando que esse usuário se contata a esse site, sendo assim superando os melhores resultados de busca orgânica pelo cliente, em vista que hoje em dia, as pessoas buscam de tudo na Internet, gerando uma dependência, então, encontrar-se na Internet é fundamental, então o importante é compreender o conceito de como funciona o algoritmo de ranqueamento do Google e entender seus fatores criteriosos de ranqueamento.

Alcançando-se assim, as primeiras posições do Google outrora tão sonhadas através dos fatores essenciais de ranqueamento no Google, criando-se um site de sucesso, terá esse se elaborado sobre os cuidados de SEO que também recomenda-se atentar em entender esses fatores de ranqueamento, isso pode-se auxiliar no final do processo estar bem posicionado nos resultados de buscas nos mecanismos de pesquisa ressalta-se Prime Web, 2018:

O **ranqueamento de sites** no Google ou em outro mecanismo de pesquisa é feito por uma análise de relevância das páginas anexadas. O **ranqueamento de sites** é importante para o sucesso de um empreendimento, pois quem estiver mais bem posicionado nesta lista de resultados, possui uma chance maior de receber novas visitas e conseqüentemente melhorar suas vendas e imagem. O **ranqueamento de sites** é determinado por um logaritmo complexo que considera inúmeros fatores e é constantemente atualizado para exibir o resultado mais relevante para o usuário. Para conquistar um bom **ranqueamento de sites** para seu negócio é fundamental contar com uma empresa especializada, que te ofereça confiabilidade, segurança e excelentes resultados (PRIME WEB, 2018).

Dar-se fechamento desse tópico de como se funciona o ranqueamento de site, qual sua importância e alguns fatores de critérios de ranqueamento que uma empresa precisa para conseguir um bom ranqueamento, conquistando uma boa posição na primeira página da máquina de busca, fazendo-se necessário implantar-se a otimização de sites, também conhecida essa por SEO, logo que, a otimização de sites é conhecida como um conjunto de técnicas que tendem melhorar o ranqueamento de sites, visando as ferramentas de busca da web, essa otimização de site, tem-se a

missão de como fazer-se de maneira orgânica de forma que um determinado site da web apareça-se entre os primeiros colocados nos resultados da pesquisa no navegador, quando o internauta pesquisa a procurar-se no Google por uma determinada palavra.

A Otimização para motores de busca é-se outra tática fundamental ligada diretamente ao ranqueamento, é um conjunto de ações que se trabalha especificamente posicionando um site da melhor forma possível, garantindo um constante ranqueamento no Google, logo, diga-se de passagem, que o marketing de conteúdo de todos os pilares do marketing digital é um dos principais, ajudando-se uma determinada marca posicionar-se no Google ainda melhor, assim, aumentando-se o reconhecimento dessa marca, garantindo-se a presença dessa na memória do usuário, fixando-a na mente do mesmo, sendo assim, um investimento que se pode trazer ótimos resultados com desempenhos extraordinários.

Já os fatores de ranqueamento propriamente ditos, resumindo-se são considerados um conjunto de critérios, onde o algoritmo do Google, considera-se considerando a decidir-se qual página ira-se ocupar as primeiras posições da página do Google e o resultado zero de uma pesquisa, ou seja, isso significa-se que o conteúdo é relevante, assim aumentando-se a visibilidade da página, dando a entender-se que isto é a melhor resposta para aquela dúvida, acarretando o domínio, autoridade e confiabilidade que se passa, logo o Google o maior mecanismo de busca usado no mundo, ou qualquer outro mecanismo de busca vem-se valorizando em muito essas três qualidades numa página na Internet.

Enfim, fica-se claro mais uma vez que, um bom projeto de SEO deve-se se organizado de modo a realizar a monitoração das atualizações do algoritmo de critérios de fatores de ranqueamento do mecanismo de busca do Google tendo em vista que esse tem-se uma variedade de ferramentas a fornecer de modo ajudar todos que de algum tipo quer ter-se sucesso dentro ou fora da internet, por possuir programas de publicidade e anúncios de texto para a Web, além disso, também disponibiliza ferramentas de computação fornecidas em nuvem, entre outros serviços on-line e off-line bem como por possuir recursos técnicos exclusivos para desenvolver

alternativas de empreendimento de maneira, a conquistar-se um bom posicionamento no ranque do Google, um planejamento de marketing digital eficiente por meio de contato, conhecimento e os serviços Google resultando isso, num conteúdo de qualidade que alinhado as expectativas do algoritmo do Google, assunto esse já discutido anteriormente em melhores práticas relativas à produção relevante de peças digitais que sejam eficazes e atraindo o consumidor on-line.

2.3. TRÁFEGO ORGÂNICO E A SUA IMPORTÂNCIA

Fundada no ano de 1998, a Google é uma empresa que se cresceu a atender-se em todo mundo milhões de pessoas, oferecendo-se um perfeito mecanismo de busca, exatamente algo que entende o que se quer se retornando exatamente o que se deseja, a instituição cresceu e passou-se além da pesquisa a oferecer-se seus produtos, continuando-se visando tornar-se cada vez mais fácil ter-se as informações que as pessoas precisam ao realizar uma busca por algo em específico tendo em vista que com algumas técnicas usadas na otimização de sites, atualmente pode aparecer-se na resposta da primeira página de busca do Google, exemplificando.

Precisa-se entender primeiramente a ter-se um pouco de noção melhorando o conceito de tráfego orgânico, ou seja, quando o Google ou outro motor de busca qualquer, exibe-se os resultados em sua página, as respostas propriamente ditas, esses classificam os sites disponibilizados nas respostas acordando-se com a ordem de classificação construída, algo que falamos nos tópicos anteriores.

Usando-se como exemplo de tráfego orgânico, o marketing de conteúdo no funil de vendas atuando-se de diversas formas, imaginando-se criando um persona, esse de modo representar-se um cliente ideal em potencial, assim sendo, entender-se suas dores e lástimas, preocupações que geram dúvidas, problemas que exigem soluções e perguntas seguidas de possíveis respostas, compreender-se é pôr-se no lugar dele, respondendo-se seus questionamentos da melhor maneira possível e daí entrar-se no tráfego orgânico e explanara-se qual sua importância em ranquear-se nas primeiras posições do maior buscador do mundo, o Google, mas para isso, faz-

se necessário entender-se suas estratégias, atualizações, como se funciona o algoritmo do Google.

Assim buscadores como o Google surgiram e facilitando-se o acesso à web de quem descobria esse novo mundo, chegavam também outros mecanismos de buscas, surgindo com algoritmos especializados em indexação e organizando-se as páginas na web, esses facilitaram a encontrar-se na Internet qualquer coisa entre uma infinidade de conteúdo que se povoa a Web.

Essa maravilha ainda se baseava em simples fórmulas para ranquear, por isso, não precisava ser nenhum especialista no assunto e aproveitar-se do algoritmo conquistando-se as melhores posições, valendo-se tudo a ganhar-se maior visibilidade e cliques, surgindo assim um grande inimigo do Google, o Black Hat, ou seja, um conjunto de estratégias instantâneas de SEO eticamente questionável, assim salvando-se a qualidade gerada na experiência do usuário, as máquinas de busca empreenderam uma batalha contra os vilões da Internet, passaram a ser observadores, cautelosos e criteriosos, fazendo os algoritmos tornassem fórmulas complexas que bloqueiam más práticas de ranqueamento.

Todavia as máquinas especializadas em responder dúvidas dos usuários, assim sumariamente são os buscadores, ou seja, a melhor resposta é aquela que tem melhor resultado, considerando a qualidade da experiência de navegação e não só o conteúdo entrega na página na web. Chegar-se em resultados ideias e satisfatórios, faz-se o Google começar a percorrer um caminho muito antes do usuário digitar sua pesquisa no navegador de busca. Logo, pôde-se explicar sobre o funcionamento do algoritmo do Google e como isso acontece detalhadamente numa sequência que dar-se a entender como o tráfego orgânico está intrinsecamente ligado ao ranqueamento, indo um pouco mais além, como esse processo é importante para o tráfego orgânico de um site utilizando-se de Search Lab, 2019:

Em programação, algoritmo tem como significado uma sequência lógica de determinadas instruções que precisam ser seguidas pelo sistema para a execução de tarefa ou solução de problema. Ou seja, é como se fosse um tutorial com um passo a passo de como fazer ou resolver algo técnico. No caso dos algoritmos do Google, eles também funcionam com um conjunto de fórmulas e operações lógicas, mas com o objetivo de criar páginas de

resultados de pesquisa mais assertivas na busca orgânica. E para isso, reúnem centenas de fatores de ranqueamento para entregar a melhor experiência de usuário possível. Vale lembrar que a internet é como uma biblioteca gigante e lá nos primórdios dela, os buscadores foram criados para encontrar rapidamente as informações que a pessoa pesquisou. Como a quantidade de páginas vem crescendo exponencialmente ao longo das décadas, o Google precisou atualizar os algoritmos existentes para continuar entregando resultados com qualidade. Por esse motivo há tantos com os updates e até novos algoritmos. Algoritmos do Google são fórmulas responsáveis por transformar perguntas em respostas para o usuário no buscador. Estão em constante atualização para garantir qualidade de entrega dos resultados e aperfeiçoar a experiência do usuário (UX) (SEAR CHLAB, 2019).

Todavia, o ranqueamento orgânico é o segredo de tudo, a chave que abre esse segredo é o valor pago como todos os profissionais de conteúdo digital para Internet e do marketing digital sabem, essa é a forma mais rápida de ter-se o conteúdo ranqueando no Google, de ter-se o texto veiculando no ar nas repostas das primeiras páginas do Google, ou seja, com o serviço ofertado pela Google, um serviço conhecido por Google Ads, anteriormente chamado de Google AdWords, esse serviço realiza a administração dos conteúdos pago, faz-se colocá-lo em uma posição privilegiada no buscador da empresa, tendo uma boa perspectiva de veiculação.

Então, investir-se no ranqueamento orgânico, ainda se torna a melhor opção para quem não tem dinheiro o suficiente para investir em publicidade digital, é um caminho alternativo para ranquear no Google, assim se manter nas primeiras páginas de busca do Google, como repostas das pesquisas, potencializando assim bom conteúdo digital, de maneira que seja ranqueando, sem o uso de anúncios pagos, não havendo necessidade de utilizar essa estratégia de ranqueamento orgânico pago, tendo em vista ser uma saída para não se gastar tanto dinheiro em anúncios pagos, financeiramente é mais econômico, porém, torna-se desafiador para o elaborador de texto mostrar-se como ranquear organicamente, demonstrando ser possível essa faceta.

Fica-se claro mais uma vez que, um bom projeto de SEO deve-se se organizado de modo a realizar a monitoração das atualizações do algoritmo de critérios de fatores de ranqueamento do mecanismo de busca do Google tendo em vista que esse tem-se uma variedade de ferramentas a fornecer de modo ajudar todos

que de algum tipo quer ter-se sucesso dentro ou fora da internet, por possuir programas de publicidade e anúncios de texto para a Web, além disso, também disponibiliza ferramentas de computação fornecidas em nuvem, entre outros serviços on-line e off-line bem como por possuir recursos técnicos exclusivos para desenvolver alternativas de empreendimento de maneira, a conquistar-se um bom posicionamento no ranque do Google.

Um planejamento de marketing digital eficiente pautado por meio de contato, conhecimento e os serviços Google, resultando isso, num conteúdo de qualidade que alinhado as expectativas do algoritmo do Google, assunto esse já discutido anteriormente em melhores práticas relativas à produção relevante de peças digitais que sejam eficazes e atraindo o consumidor on-line concordando com Volpato, 2020:

Conheça alguns dos principais fatores de ranqueamento do Google e como eles influenciam nos resultados orgânicos do seu site. Fatores de ranqueamento são critérios que o Google leva em consideração para posicionar melhor organicamente um site na página de resultados para uma busca a uma determinada palavra-chave. *“SEO (search engine optimization ou otimização para mecanismos de busca) é o conjunto de ações e estratégias de Marketing Digital que têm como objetivo o aumento do tráfego e do desempenho de um site por meio de resultados orgânicos de mecanismos de pesquisa como Google, Bing e até YouTube.”* Então, resumindo, fatores de ranqueamento são critérios que o Google leva em consideração para posicionar melhor organicamente um site na página de resultados para uma busca a uma determinada palavra-chave (VOLPATO, 2020).

Conhecer-se que o marketing de conteúdo é um fator a saber-se que se ajuda no ranqueamento de site no Google, existindo-se fatores diversos que se compõe as partes dos algoritmos do Google, fazendo-se uso do mesmo no ranqueamento das páginas. Fatores tais como o PageRank, que determina a qualidade do link, considerando a relevância do conteúdo, as informações que o usuário busca, as palavras-chave, as quantidades de visitas, o tempo de resposta, o design-layout, a velocidade de acesso, dentre outros. Esses fatores e diversos outros, combinam-se ao criar-se uma experiência positiva nas respostas dadas pelo buscador a todos os usuários e que tenham satisfação na resposta.

Enfim, tendo vista, que o conteúdo foque importantemente em dois pontos,

sendo primeiro a qualidade e a originalidade do conteúdo digital, com isso, evitando-se a prática de plágio, algo que o Google não aceita, e puni com total severidade o conteúdo, o contedista e seu proprietário, de outro lado, a qualidade de um conteúdo, consiste em entregá-lo muito bem escrito, sem erros de língua portuguesa, língua estrangeira se houver, símbolos ou sinais, tendo sua narrativa de modo a envolver e engajar o público-alvo.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Soube-se, que nada é totalmente conclusivo, e que esse trabalho de pesquisa bibliográfica, teve o objetivo de colaborar com a sociedade onde, considerou-se, a compreensão básica de SEO, fazendo um paralelo entre a epígrafe falando que o curso de O SEO como área de estudos e atuação profissional é grande, mas dar-se condições de elaborar-se propostas precisas, entendendo-se sobre determinado mercado consumidor, tecnologias e oportunidades que esse mercado de consumo possibilita, entendendo-se tudo isso, tudo a fazer-se é dar-se o próximo passo que exige o uso de muito tempo nessa fase evitando-se problemas nas fases posteriores, nas próximas fases vende-se realmente o que se se fez, evitando-se retrabalho dessas etapas futuras.

Garantiu-se que ranqueamento dar-se com palavras-chave estratégicas pode se ter um diferencial positivo no faturamento do negócio virtual, possuindo assim um site bem ranqueado no Google, se tendo a garantia que esse site está posicionado muito bem na primeira página de resposta do Google, também conhecida como SERP (Search Engine Results Page), ou seja, Página de Resultados do Mecanismo de Pesquisa.

Levar-se em conta, fatores esses de ranqueamento, começasse a ter-se breves resultados, não seja certo que são esses os mais importantes, embora se faz diferença no resultado de busca, lembrando-se que explorar o uso de links no texto na web visa fazer com o que o usuário explore mais o assunto da página e visitá-la com maior frequência.

Frisou-se a importância de saber-se o que é SEO, fazendo sentido que esse está ligado ao ranqueamento e tráfego orgânico nas estratégias de SEO, portando deu-se sentido no porquê a continuar em trabalhar com essas ferramentas, mostrar-se interessado em estar inscrito num programa de curso que prepara analista de SEO, definindo-se, a razão por buscar-se resolver as dúvidas sobre a complexidade do algoritmo do Google, que retiradas diretamente fazendo-se leitura de conteúdo digital sobre o assunto na internet, realizando-se a visualização de vídeos que abordam essa temática, de maneira a dar-se uma geral no assunto em questão.

Tendo-se em mente que o tráfego orgânico e funil de vendas como ponto a disponibilizar o que o público-alvo precisa, é entregar o que ele necessita, aqui entra-se o marketing de conteúdo com seus benefícios de investimentos no mesmo.

Por fim obviou-se explanar também sobre webmaster avançado é o profissional de SEO, web-designer o profissional de web, e web-designer desenho para web e que link building e palavras-chave específicas determinam ações objetivas a aumentar em números e em qualidade os links de entrada de página da Internet no intuito de aumentar as classificações do mecanismo de pesquisa desse site tudo isso, usando de paralelo autores que temos que dar os devidos créditos e reconhecimento, mesmo que só lidos, suas obras contribuíram com esse artigo e não deveriam passar despercebidos e sim, terem sua menção nessa obra em suas referências bibliográficas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Algoritmo do Google: entenda como funciona e saiba como ranquear em 2020. Para ranquear nas primeiras posições no maior buscador do mundo, é preciso antes entender como o algoritmo do Google funciona, suas atualizações, estratégias e muito mais. **Rock Content**, 11 de março de 2020. Disponível em: <<https://rockcontent.com/br/blog/algoritmo-do-google/>>. Acesso em 17 abr. 2021.

ALVARENGA, Felipe. Apple e Jobs são destaques da revista Fortune. **Mac Magazine**, 06 de março de 2008. Disponível em: <<https://macmagazine.com.br/post/2008/03/06/apple-e-jobs-sao-destaques-da-revista-fortune/>>. Acesso em 17 set. 2023.

As grandes empresas já foram pequenas. Inspire-se na Microsoft. **Empresas Cooperativas**, 02 de junho de 2017. Disponível em: <<https://empresasecooperativas.com.br/inspire-se-na-microsoft/>>. Acesso em 17 abr. 2021.

CAMARGO, Gabriel. O que é Black Hat e como essa estratégia pode prejudicar seu site?. **Rock Content**, 11 de junho de 2019. Disponível em: <<https://rockcontent.com/br/blog/black-hat/>>. Acesso em 17 abr. 2021.

CASAGRANDE, Erich. 15 fatores de SEO do Google que podem impactar seu site. **Semrush**, 29 de outubro de 2020. Disponível em: <<https://pt.semrush.com/blog/fatores-ranqueamento-google/>>. Acesso em 17 abr. 2021.

Curso de SEO Online. Curso de SEO Grátis da SEO Master: A equipe SEO Master elaborou um detalhado curso de SEO gratuito para aprimorar seus conhecimentos e impulsionar seu site rumo aos primeiros resultados do Google. **SEO Master**, c2021. Disponível em: <<https://www.seomaster.com.br/curso-tutorial-seo-gratis.html>>. Acesso em 27 abr. 2021.

Curso de SEO Online - Otimização de Sites: Aprenda as técnicas de SEO - Otimização de Sites para Ferramentas de Busca, e destaque seu site nos primeiros lugares do Google. **Academia do Marketing**, c2021. Disponível em: <<https://www.academiadomarketing.com.br/curso-de-seo-online/>>. Acesso em 27 abr. 2021.

Curso de SEO na Prática - Curso de SEO. COMSCHOOL apud. ONSEOSP. **Com School**, c2021. Disponível em: <<https://www.comschool.com.br/curso-de-seo>>. Acesso em 27 de abr. de 2021.

Dicas de Marketing Digital. Qual a diferença entre ranquear e indexar no Google?: Entenda!. **RGB**, c2006-2021. Disponível em: <<https://www.rgb.com.br/qual-a-diferenca-entre-ranquear-e-indexar-no-google-entenda>>. Acesso em 17 abr. 2021.

Entenda como os algoritmos do Google atuam no SEO. **Search Lab**, c2019. Disponível em: <<https://searchlab.com.br/algoritmos-do-google/>>. Acesso em 27 de abr. de 2021.

Entenda o que é algoritmo e ranqueamento. **Target Host**, 29 de novembro de 2018. Disponível em: <<https://www.targethost.com.br/entenda-o-que-e-algoritmo-e-ranqueamento/>>. Acesso em 27 de abr. de 2021.

Escola E-commerce e Marketing Digital. SEO - Planejamento e Prática: Curso SEO - Planejamento e Prática. **Impacta**, c2021. Disponível em: <<https://www.impacta.com.br/curso/SEO-Planejamento-e-Pratica.php>>. Acesso em 27 abr. 2021.

Foco é dizer não. Steve Jobs. Jundiaí, 28 de maio de 2020. Facebook: **Cake Comunicação Digital**. Disponível em: <<https://www.facebook.com/CakeComunicacao/videos/542423426453069/>>. Acesso em 17 set. 2023.

HONORATO, Gustavo. Por que os consumidores preferem a busca orgânica? **Seo Master**, 19 de junho de 2018. Disponível em: <<https://www.seomaster.com.br/blog/por-que-os-consumidores-preferem-a-busca-organica>>. Acesso em 17 abr. 2021.

MORGUETTI, Eduardo. Saiba como o marketing de conteúdo pode ajudar no ranqueamento do site no Google. **Kryzalis**, 27 de agosto de 2019. Venda pela Internet. Disponível em: <<https://www.kryzalis.com.br/blog/ranqueamento-do-site-no-google>>. Acesso em 17 abr. 2021.

MOUSINHO, André. Conheça os 172 principais fatores de ranqueamento do Google em 2021. **Rock Content**, 21 de maio de 2020. Disponível em: <<https://rockcontent.com/br/blog/fatores-de-rankeamento-do-google/>>. Acesso em 17 abr. 2021.

O que é SEO e como ele pode ajudar a sua empresa. **Digital Land**, 04 de abril de 2017. Disponível em: <<https://digitalland.com.br/blog/o-que-e-seo-e-como-ele-pode-ajudar-a-sua-empresa/>>. Acesso em 17 abr. 2021.

O que Steve Jobs pode te ensinar sobre como fazer um bom currículo?. **Pink Fire**, 04 de abril de 2023. Disponível em: <<https://pinkfire.com.br/como-fazer-um-bom-curriculo/>>. Acesso em 17 set. 2023.

PEREIRA, Fabiana Andrade; KRZYZANOWSKI, Rosaly Favero, SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO) PARA BIBLIOTECAS VIRTUAIS: ESTUDO DE CASO DA BV FAPESP. **Research Gate**, São Paulo, 26 de setembro de 2018. Disponível em: <https://www.researchgate.net/figure/Figura-3-Principais-caracteristicas-do-Search-Engine-Optimization-SEO_fig2_331594987>. Acesso em 17 abr. 2021.

PEREIRA, Marcelha. SAIBA COMO POTENCIALIZAR O SEU RANQUEAMENTO ORGÂNICO. **Carratu**, 29 de agosto de 2019. Disponível em: <<https://blog.carratu.com.br/como-potencializar-rankeamento/>>. Acesso em 17 abr. 2021.

Planejamento e Prática: Módulo Único. **Impacta**, c2021. Disponível em: <<https://www.impacta.com.br/curso/SEO-Planejamento-e-Pratica.php>>. Acesso em 17 abr. 2021.

RANGEL, Rafael. Quatro principais características do Marketing moderno. **Agência R8**, 22 de dezembro de 2019. Disponível em: <<https://www.agenciar8.com.br/4->

principais-caracteristicas-do-marketing-moderno/>. Acesso em 17 abr. 2021.

Ranqueamento de Sites: Como funciona o ranqueamento de sites?. **Prime Web**, 20 de dezembro de 2018. Disponível em: <<https://www.agenciaprimeweb.com.br/ranqueamento-de-sites>>. Acesso em 27 abr. 2021.

TUCUNDUVA, Rodrigo. Vantagens do SEO: sete razões para você investir imediatamente. **LAHAR**, c2021. Disponível em: <<https://blog.lahar.com.br/seo/vantagens-do-seo/>>. Acesso em 17 abr. 2021.

TURCATO, AUGUSTO. Steve Jobs, marketing e vendas: o que ele nos ensinou sobre isso tudo?. **Pipe Run**, c2022. Disponível em: <<https://crmpiperun.com/blog/steve-jobs/>>. Acesso em 17 set. 2023.

VALLE, Alberto. Analista de SEO – Quem é esse profissional e o que ele faz. **Academia do Marketing**, 16 de setembro de 2019. Disponível em: <<https://www.academiadomarketing.com.br/analista-de-seo/>>. Acesso em 17 abr. 2021.

VOLPATO, Bruno apud. Google. Fatores de ranqueamento do Google que você precisa conhecer: Conheça alguns dos principais fatores de ranqueamento do Google e como eles influenciam nos resultados orgânicos do seu site. **Resultados Digitais**, 04 de março de 2020. Disponível em: <<https://resultadosdigitais.com.br/blog/fatores-rankeamento-google/>>. Acesso em 27 de abr. de 2021.

ZACHO, Ricardo. Curso de SEO Completo – Do básico ao avançado. **Udemy**, c2021. Otimização de mecanismos de busca (SEO). Disponível em: <<https://www.udemy.com/course/curso-de-seo-completo-do-basico-ao-avancado/>>. Acesso em 17 abr. 2021.